

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

МАТЕРІАЛИ П'ЯТНАДЦЯТОЇ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
"Сучасні інформаційні технології"
"Modern Information Technology"

ОДЕСА
2025

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

МАТЕРІАЛИ П'ЯТНАДЦЯТОЇ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

«Сучасні інформаційні технології 2025»

«Modern Information Technology 2025»

ODESA
IT FAMILY

Digest PRO
Новостной IT-портал

w Women in
tech

15-16 травня 2025 року

Одеса
«Наука і техніка»
2025

УДК 004.91(063)

М341

Організатори конференції:

Національний університет «Одеська політехніка»

Інститут комп'ютерних систем

Organized by:

Odesa Polytechnic National University

Institute of Computer Systems

Матеріали подано у авторській редакції.

Претензії щодо змісту та якості матеріалів не приймаються

М341

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Сучасні інформаційні технології – 2025» «Modern Information Technology – 2025» (15-16 травня 2025 р., м. Одеса) / МОН України; Національний університет «Одеська політехніка»; Ін-т комп'ют. систем. – Одеса : Наука і техніка, 2025. – 307 с.

ISSN 2708-311X

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам у галузі комп'ютерних наук, програмної інженерії, комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій.

Видання призначено для науковців, аспірантів, студентів.

УДК 004.91(063)

ISSN 2708-311X

© Національний університет «Одеська політехніка», 2025

© Інститут комп'ютерних систем, 2025

УДК 004.582

РЕЛЯЦІЙНА БАЗА ДАНИХ КУТОВОГО ОПИСУ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖІ *MEDIAPIPE*

Безугла А. І.

к.т.н., доцент кафедри ІС Блажко О.А.

Національний університет «Одеська політехніка», УКРАЇНА

АНОТАЦІЯ. Запропоновано реляційну модель бази даних опису фізичних вправ у форматі кутових характеристик. Розроблено *Python*-програму, яка на основі нейромережі *MediaPipe* розпізнає фізичні вправи, а на основі заповнених таблиць визначає правильність їх виконання.

Вступ. Для оцінки точності виконання поз під час виконання фізичних вправ аналізуються візуальні зображення людини з використанням класифікації об'єктів моделей машинного навчання із згортковими штучними нейронними мережами (англ. *convolutional neural network, CNN*) [1]. У дослідженні [2] використовувався координатний підхід опису фізичних вправ та апаратне рішення *MS Kinect*. Таке рішення потребує спеціального обладнання та має високу вартість. У запропонованому підході використовується вебкамера та *CNN*-модель *MediaPipe*, яка дозволяє отримувати скелетну модель у режимі реального часу. Замість координатного представлення пропонується кутовий опис – аналіз кутів між суглобами.

Мета роботи. Метою роботи є побудова реляційної моделі бази даних зберігання кутового опису фізичних вправ з використанням згорткової нейромережевої моделі *MediaPipe* для автоматизованої перевірки правильності виконання вправ.

Основна частина роботи. У комп'ютерних системах існує два підходи до опису фізичних вправ: координатний та кутовий. В координатному описі для кожної вправи описуються множинні умови з порівняннями координат x , y , z між суглобами [2]. Для кутового опису для кожної вправи описуються умови на основі кутів між суглобами. Порівняємо два підходи за критеріями простоти представлення в базі даних, простоти сприйняття людиною, складності розпізнавання на основі вправи «Метроном».

Для кожного кроку вправи «Метроном» визначений опис в координатному та кутовому підході на рисунку 1. В координатному описі для кожної умови достатньо вказати назви двох суглобів *joint1*, *joint2*, координату *coordinate* (x , y або z), за якою будуть порівнюватися два суглоби та умову *condition* ($>$, $<$, \approx). В координатному описі для кожного напрямку (x , y , z) потрібен окремий запис — опис вправи «Метроном» складається з 3 рядків. За критерієм сприйняття людиною - складно зрозуміти зміст умов без візуалізації. За критерієм складності розпізнавання потрібно враховувати похибки, масштаби й напрям камери — опис чутливий до положення користувача. Дані важко коригувати вручну, особливо нефакхівцям.

Координатний опис				Кутовий опис				
joint1	joint2	coordinate	condition	joint1	joint2	reference_axis	min_angle	max_angle
LeftEye	RightEye	y	\approx	LeftEye	RightEye	x	-5	5
LeftEye	RightEye	y	$>$	LeftEye	RightEye	x	30	45
LeftEye	RightEye	y	$<$	LeftEye	RightEye	x	-45	-30

Рисунок 1 – Представлення фізичної вправи «Метроном» координатним та кутовим описом

В кутовому описі для кожної умови достатньо вказати два суглоби (точки вимірювання кута), вісь для проекції кута (x , y або z), мінімальний та максимальний допустимий кут. За критерієм простоти сприйняття людиною, опис можна легко оцінити наочно. Наприклад, для вправи «Метроном», якщо кут між лівим та правим оком на вісь x становить від 30 до 45 градусів, то голова нахилена ліворуч. Якщо кути мають такі ж значення по модулю, але інший знак, то голова нахилена праворуч. Кутовий опис є зрозумілим для нефакхівців. За критерієм складності розпізнавання в кутовому описі потрібний попередній розрахунок кута між прямою, що проходить через два задані суглоби та проекцією цієї прямої на задану вісь координат. Реалізація складніше, аніж порівняння координат у координатному описі.

З рисунку 1 видно, що обидва підходи потребують однаково кількість умов, але кутовий опис є наочним та логічним за критерієм простоти сприйняття людиною. Він дозволяє швидше орієнтуватися в заданих умовах, краще підходить для редагування нефахівцями. Провівши аналіз, описано переваги кутового опису у порівнянні з координатним, тому необхідно змінити структуру бази даних переходячи від координатного опису на кутовий.

На рисунку 2 представлено кутовий опис 6 фізичних вправ для ший. *CNN*-модель *Mediapipe* загалом може відстежувати 33 розташування суглобів тіла [3]. На рисунку червоним показано точки, які розпізнаються моделлю *Mediapipe*, зеленим – точки, які враховуються для представлення фізичної вправи, синім – кут між лінією суглобів і проекцією на вісь.

Рисунок 2 – Кутовий опис 6 фізичних вправ

Для кутового опису запропоновано модифіковану структуру бази даних представлення фізичних вправ, реляційна модель якої містить 3 таблиці (рисунок 3). Прокоментуємо призначення таблиць та їхніх стовпчиків. Таблиця *Exercise* зберігає загальну інформацію про фізичну вправу і має такі стовпці: *exercise_id* – унікальний ідентифікатор вправи, *name* – назва вправи, *description* – текстовий опис вправи, *reps* – рекомендована кількість повторень, *hold_sec* – рекомендований час утримання пози у секундах.

Таблиця *Step* описує кроки, з яких складається вправа і має такі стовпці: *step_id* – унікальний ідентифікатор кроку, *exercise_id* – зовнішній ключ, що пов'язує крок з відповідною вправою, *step_order* – порядковий номер кроку у межах вправи, *name* – назва дії на цьому кроці.

Таблиця *AngleCondition* зберігає умови, які перевіряються для оцінки правильності виконання кожного кроку і має такі стовпці: *cond_id* – унікальний ідентифікатор умови; *step_id* – зовнішній ключ, що вказує на відповідний крок; *joint1* та *joint2* – назви суглобів, між якими обчислюється кут; *axis* – вісь координат, відносно якої оцінюється кут; *min_angle* та *max_angle* – мінімальні та максимальні допустимі значення кута у градусах.

Розроблено програму на Python, яка зчитує з зовнішніх файлів таблиць кутовий опис фізичних вправ, розпізнає та вказує чи правильно було виконано вправу.

Table "Step"				Table "AngleCondition"						
Step_id	exercise_id	Step_order	Name	cond_id	step_id	joint1	joint2	axis	min_angle	max_angle
1	1	1	Початкове положення	1	1	Nose	LeftEar	y	80	95
2	1	2	Нахил голови вліво	2	2	LeftEye	RightEye	x	30	45
3	1	3	Нахил голови вправо	3	3	LeftEye	RightEye	x	-45	-30
4	2	1	Підборіддя до себе	4	4	Nose	LeftShoulder	y	50	65
5	2	2	Підборіддя вгору	5	5	Nose	LeftShoulder	y	30	45
6	3	1	Підборіддя вгору	6	6	Nose	LeftShoulder	y	50	65
7	3	2	Початкове положення	7	7	Nose	LeftEar	y	80	95
8	4	1	Підборіддя вперед	8	9	Nose	midShoulder	y	90	110
9	4	2	Поворот до плеча вліво	9	9	LeftEye	RightEye	x	25	35
10	4	3	Поворот до плеча вправо	10	10	Nose	midShoulder	y	-90	-110
11	5	1	Поворот голови вліво	11	10	LeftEye	RightEye	x	-25	-35
12	5	2	Поворот голови вправо	12	11	Nose	midShoulder	y	130	150
13	6	1	Ліву долоню на праве плече	13	11	LeftEye	RightEye	x	-5	5
14	6	2	Поворот голови вліво	14	12	Nose	midShoulder	y	-130	-150
15	6	3	Праву долоню на ліве плече	15	12	LeftEye	RightEye	x	-5	5
16	6	4	Поворот голови вправо	16	13	LeftWrist	RightShoulder	y	-30	0
				17	14	Nose	midShoulder	y	130	150
				18	14	LeftEye	RightEye	x	-5	5
				19	15	RightWrist	LeftShoulder	y	0	30
				20	16	Nose	midShoulder	y	-130	-150
				21	16	LeftEye	RightEye	x	-5	5

Table "Exercise"				
Excercise_id	Name	Description	Reps	Hold_sec
1	Метроном	Початкове положення голови – рівне; нахил вправо, затримка 10 с, повернення, нахил вліво. Повторити 7 разів.	7	10
2	Пружина	Втягнути підборіддя до себе на 10 с, тримати спину рівно, потім вгору на 10 с. Повторити 5 разів.	5	10
3	Чапля	Максимально витягнути підборіддя вгору; руки опустити вниз і потягнути спину; кожні 10 с повертатися у вихідне положення на 1–2 с. Повторити 3 рази.	3	10
4	Гусак	Підборіддя вперед; повернути голову до плеча, затримати 10 с, повернутись. Повторити 5 разів в обидва боки.	5	10
4	Погляд у небо	Повернути шию вправо на 10 с, потім вліво на 10 с. Повторити 5 разів у кожен бік.	5	10
5	Рамка	Долоню правої руки на ліве плече (лікоть паралельно підлозі), долоню лівої опустити; повернути голову вправо на 10 с, потім вліво на 10 с. Повторити 4 рази.	4	10

Рис. 3 – Приклад заповнення таблиць БД для 6 фізичних вправ

Висновки. Розроблена база даних для зберігання кутового опису фізичних вправ з використанням CNN-моделі *MediaPipe* в подальшому буде використовуватися в інформаційній технології *Exergame*-адаптації комп'ютерних ігор, яка містить наступні етапи: процедурна генерація *Exergame*-динаміки, заповнення БД динаміки неігрових персонажів гри, підключення *Exergame*-розширення до комп'ютерної гри. Терапевт буде наповнювати базу даних вправ кутовими описами поз, а алгоритм процедурно генерувати динаміку неігрових персонажів зберігати її у БД.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Jiang, X., Hu, Z., Wang, S., & Zhang, Y. A survey on artificial intelligence in posture recognition. *Computer Modeling in Engineering & Sciences*, 2023, 137(1), 35-82. DOI: 10.32604/cmescs.2023.027676
- Volkov A. V. Blazhko O. A. "The method of automated filling of the database with descriptions of human physical exercises". *Herald of Advanced Information Technology*. Publ. Nauka i Tekhnika. Odessa: Ukraine. 2024; Vol. 7 No.2: 117–130. DOI: <https://doi.org/10.15276/hait.07.2024.8>
- MediaPipe pose landmark detection guide. URL: <https://surl.li/vmzegy>

DATABASE OF ANGULAR DESCRIPTION OF PHYSICAL EXERCISES USING MEDIAPIPE CNN-MODEL

Bezuhla A. I.

Ph.D., associate professor of IS Blazhko O.A.

Odesa Polytechnic National University, UKRAINE

ANNOTATION. A relational database model has been proposed for the description of physical rights in the format of global characteristics. A Python program has been developed that, based on the neural network, *MediaPipe* recognizes physical rights, and based on the entries, the table determines the correctness of their assignment.